

УДК 801.81:821.161.2:093/094(477)

І. О. Помазан

ПАНЕГІРИЧНІ МОТИВИ В ЛІТЕРАТУРНІЙ СПАДЩИНІ ПОЧАЇВСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ОСЕРЕДКУ

Статтю присвячено дослідженню динаміки панегиричних мотивів у вступних частинах до українських друкованих видань доби Бароко. Зокрема увагу приділено тому, якою мірою структура й поетика вступної частини Почаївського «Службника» 1735 року як фактично дебютного видавничого проекту Почаївської друкарні відповідає канону, що був значною мірою запрограмований першим вітчизняним амбітним друкарським проектом, Острозькою Біблією 1581 року. Визначено характер особливостей поетики, що зазнали найменших змін, а також тих, які були модифіковані з огляду на істотні зміни у вітчизняному книгодрукуванні та інтелектуально-освітньому просторі загалом.

Ключові слова: українська література Бароко, панегирична поезія, освіта, книгодрукування, Острозька Біблія, Почаївський «Службник».

Pomazan Igor. Panegyric motifs in the literary heritage of the Pochaev educational center

The article is devoted to the study of the dynamics of panegyric motifs in the introductory parts to Ukrainian printed publications of the Baroque era. In particular, attention is paid to the extent to which the structure and poetics of the introductory part of the Pochaev “Missal” of 1735 as actually the debut publishing project of the Pochaev printing house corresponds to the norm that was largely programmed by the first large-scale domestic printing project, the Ostrog Bible of 1581. The nature of the poetics features that underwent the slightest changes, as well as those that were modified taking into account the significant changes in the domestic printing and the intellectual and educational space as a whole, has been determined.

Key words: Ukrainian Baroque literature, panegyric poetry, education, printing, the Ostrog Bible, the Pochaev “Missal”.

Помазан И. А. Панегирические мотивы в литературном наследии Почаевского образовательного центра

Статья посвящена исследованию динамики панегирических мотивов во

вводных частях украинских печатных изданий эпохи Барокко. В частности, внимание уделено анализу того, в какой мере структура и поэтика вводной части Почаевского «Служебника» 1735 года как фактически дебютного издательского проекта Почаевской типографии соответствуют канону, который во многом был определен первым отечественным амбициозным печатным проектом, Острожской библией 1581 года. Определен характер особенностей поэтики, которые претерпели наименьшие изменения, а также тех, которые были изменены с учетом значительных корректив в отечественном книгоиздании и интеллектуально-образовательном пространстве в целом.

Ключевые слова: украинская литература Барокко, панегирическая поэзия, образование, книгопечатание, Острожская Библия, Почаевский «Служебник».

Освітня традиція ренесансної й барокової доби в Україні, як і в Європі в цілому, передбачала істотну участь і підтримку меценатів у практично всіх заринах освітньої діяльності. Це могла бути підтримка освітніх осередків у цілому, на сталій основі, або й фундування таких осередків, як, зокрема, в Острозі чи Замості, де наприкінці XVI століття місцевими магнатами, українцем Василем-Костянтином Острозьким у 1576 році та поляком Янушем Сарием Замойським у 1594 році були засновані вищі навчальні заклади. Також це могла бути підтримка окремих освітніх проектів, серед яких, імовірно, найбільш поширеними були проекти видавничі.

Першим, найбільш знаним і, мабуть найбільш амбітним з таких проектів є видання Острозької Біблії 1581 року, підготоване й здійснене гуртком інтелектуалів на чолі з Герасимом Смотрицьким за підтримки князя Костянтина Костянтиновича Острозького. [6]

Цей видавничий проект, успішно реалізований, доволі масштабний (наклад у 1500–2000, за припущеннями фахівців, був досить великим, як на XVI століття), відіграв у вітчизняному книгодрукуванні настільки велику роль, був так органічно вписаний у загальноєвропейську видавничу традицію доби, що надовго усталив формат переважної більшості проектів вітчизняного книговидавництва доби Бароко.

Особливо виразно це можемо спостерігати у вступній частині, де традиційно вміщено такі компоненти: панегиричне звернення-подяку

тим, хто виступив у ролі меценатів чи навіть спонсорів цього видавничого проекту (адже такі персони отримують завдяки цьому значний особистий PR), а також передмову, звернену до майбутніх читачів.

В Острозькій Біблії окреслені вище компоненти представлені великим за обсягом віршем Герасима Смотрицького на герб князя Костянтина Костянтиновича Острозького, а також певною мірою програмовою поетичною передмовою «Всякого чину православний читателю...» [6].

Геральдична композиція, крім виразно окресленої співвіднесеності зображених у кожному гербовому полі геральдичних фігур та їх художнього тлумачення містить чітке наголошення духовної, інтелектуальної та освітньої значущості реалізованого острозьким гуртком книжників видавничого проекту. При цьому поетичні проєкції мілітарної історії дому князів Острозьких (численні перемоги над ворогами батьківщини), євангелічних мотивів (провідної зорі, що привела трьох царів поклонитися Ісусові Христу) та мотивів історії Античності (явленого майбутньому імператорові Костянтину хресного знамення) спрямовані на увиразнення й піднесення ролі князя Костянтина Костянтиновича Острозького в напруженому духовному й інтелектуальному житті своєї доби.

Відповідно це дає можливість істотно наголосити й увиразнити інтегрованість презентованого видання як культурного й освітнього явища у вітчизняну й світову історичну канву, природність, органічність і залученість до тогочасного інтелектуального мейнстріму.

Передмова до читача «Всякого чину православний читателю...» демонструє розвиток і увиразнення окреслених у геральдичній композиції ідей великої значущості пропонованого видання для сучасного авторові духовного життя, зокрема в контексті міжконфесійної полеміки, що увиразнено вже в першому рядку передмови («**православний читателю...**»).

Велике значення для автора має також наголошення на зв'язку й природній спадковості діяльності Костянтина Острозького щодо захисту православної віри і чинами князів Київської Русі, Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Таким чином акцентується природність обіймання князем Острозьким власного місця у вітчизняній

історії, і, як наслідок, значущості видавничого проекту, реалізованого за підтримки княжого маєстату.

Фундований учасниками острозького освітнього гуртка формат промоційного супроводу оприлюднення видавничих проектів відповідав також усталеній на той час видавничій практиці, отримав яскраве літературне втілення, зокрема завдяки поетичному обдаруванню провідника острозького гуртка інтелектуалів Герасима Смотрицького.

З огляду на це, на нашу думку, є істотні підстави простежити вплив цього формату на те, у який спосіб оформлено вступну частину багатьох інших продуктів вітчизняного книгодрукування кінця XVI – XVIII століть.

Серед цих видань важливе місце займає «Служебник», виданий у Почаївській друкарні 1735 року. Цей знаний зразок вітчизняного книгодрукування, що з'явився через півтора століття після Острозької Біблії, переконливо демонструє сталість певних засад структурування й змістового наповнення вступної частини, що були успішно сформатовані в дебютному видавничому доробку гуртка острозьких інтелектуалів наприкінці XVI століття.

«Служебник» 1735 року – це перший значний видавничий проект, реалізованим у Почаївській друкарні, відновленій архімандритом Феодосієм Любенецьким-Рудницьким після майже столітньої перерви в 1730 році. Видані того ж року в Почаєві «Проскомідійний листок» та «Пастирський лист Єпископа Рудницького» [5, с. 32] за своїм масштабом можуть уважатися чимось на кшталт невеликого пілотного проекту.

Отже, зі «Служебника» 1735 року практично починається робота нового видавничого центру, постання якого було доволі непростим з огляду на тривалу низку судових процесів із Львівським Ставропігальним братством.

Це, своєю чергою, зумовило вимоги до прем'єрного видання, яке мало бути презентабельним не лише поліграфічно (що, на думку фахівців, було реалізовано досить успішно [2, с. 780; 4, с. 75]), а й змістовно, тобто одразу ж, з перших сторінок, мало дати читачеві зрозуміти, який визначну, корисну й духовно наснажену книгу він тримає в руках.

Загалом «Службник» 1735 року структурно повторює формат вступної частини, визначений в Острозькій Біблії 1581 року. Зокрема в цій частині подано герб того, кому присвячено видання, і традиційне вже звернення до читача у вигляді передмови.

Разом із цим, у почаївському виданні наявні також деякі відмінності в укладанні зазначених компонентів. Це, передовсім, літературне виконання. Важливо, що як присвята «Ясновельможному його милості отцю кир Феодосію Любенецькому-Рудницькому...», так і передмова до читача «Священному читателю», автором яких (принаймні присвяти) є, ймовірно, Почаївський ігумен ієромонах Гедеон Козубський, написані прозою. Також присвята Феодосію Любенецькому-Рудницькому не пов'язана безпосередньо із вміщеним у «Службнику» зображенням його герба, а отже фактично не може бути визначена як компонент геральдичної композиції. На відміну від Острозької Біблії 1581 року, у Почаївський «Службник» 1735 року під гербом містить короткий, на два рядки, віршований латинський напис, що панегірично інтерпретує розташовану в гербі Рудницьких стрілу. При цьому автор напису практично залишає поза увагою решту гербових елементів, таких як місяць і зорі, які знаходять поетичну інтерпретацію в переважній більшості зразків геральдичної поезії, звичайно, якщо в конкретному гербі ці елементи присутні.

Роблячи основний акцент зроблено у присвяті на інтелектуальній, художній і духовній значущості й цінності презентованого видання, його богоугодності, автор удається до згадуваного вище стосовно Острозької Біблії прийому інтеграції сучасного інтелектуального проекту в історично обґрунтовану систему духовних цінностей, проводячи паралель із тим, наскільки високо цінував Олександр Македонський Гомерову «Іліаду», при цьому не лише як літературний твір, а й саме як матеріальне втілення літературного твору, книгу. Відповідно християнська спрямованість «Службника», а також його незаперечна літургійна користь підносять його цінність над джерела язичницької мудрості Гомера, адже «Службник» поєднує коштовності як інтелектуальні, так і духовні.

Відповідно до окреслених вище засад видавничої традиції барокової доби, істотну увагу приділено адресатові присвяти, Феодосію

Любенецькому-Рудницькому, передовсі, як фундаторові Почаївської друкарні. Згадані також кілька інших шляхетних родів: Шумлянські, Шептицькі, Виговські, Колонтаї, Вілежинські, Загвойські, Угерницькі, Дяковські, усі, хто, ймовірно, надавав підтримку в підготовці першого великого почаївського видання. При цьому окремий і дуже чіткий акцент зроблено на тому, що це видання є саме першим проектом нової, або відновленої друкарні.

Отже, у присвяті акцентовані три основні положення: інтеграція презентованого проекту у світовий історичний та культурний простір із окресленням власного значущого місця в цьому просторі; панегіричне звернення до чинних або ймовірних меценатів і спонсорів, а також першість, прем'єрність пропонованого читачеві видання. Усе це великою мірою відповідає запрограмованому Острозькою Біблією формату побудови присвяти.

Подібність до Острозької Біблії 1581 року можна помітити також і в передмові до читача «Священному читателю». Виявляється це передовсім в акцентуванні інтелектуальної значущості нового видання, його зосередженості на задоволенні духовних потреб читача. Разом із цим, попри панегіричне звернення в присвяті до меценатів і спонсорів, передмови істотно зосереджується на детальному змалюванні користі, яку «Службник» матиме для використання в літургійній практиці. Автор наполегливо наголошує, що потреба в такому виданні давно вже існує, адже людина за самою своєю природою прагне нового, а саме такій потребі служить дебютний видавничий проект Почаївської типографії.

У наступній частині передмови вміщено певний стислий нарис історії літургії. У такий спосіб автор інтегрує пропоноване читачеві видання до історичного контексту церковного богослужіння, створюючи своєрідний рекламний меседж. Подібне намагання визначити й усталити власне місце в історії в цілому притаманне бароковій ментальності із характерною для неї значною увагою до історичної самоідентифікації. А отже будь-який інтелектуальний продукт, який потенційно може стати або вже є значущим, відповідно вимагає чіткої й незаперечної локалізації в історичному контексті та має бути зорієнтований відносно до найбільш значущих періодів, фігур і подій

своїї галузі. Лише за такої умови цей продукт набуває високої вартості в очах сучасників, адже за його посередництвом вони мають можливість долучитися до історичного континууму, увиразнивши власну особистісну ідентичність.

У цьому відношенні можемо побачити певну типологічну співвіднесеність із написаною Герасимом Смотрицьким передмовою до Острозької Біблії. У цій передмові акцентовано гідне місце в історії як Костянтина Костянтиновича Острозького, так і решти представників роду Острозьких поряд із великими князями Київської Русі Володимиром Великим та Ярославом Мудрим, з якими Костянтин Острозький поєднує велич доконаних справ.

Також і автор передмови із Почаївського «Службника» 1735 року наголошує на зв'язку першого видання Почаївської друкарні із літургійною традицією часів Іоанна Златоуста, уводячи таким чином презентоване видання до контексту світової церковної історії, а відтак надаючи йому додаткової сакральності й, зрозуміло, привабливості в очах майбутніх читачів. Подібна промоція, попри деяку свою етикетність була водночас необхідною для першого видання нової друкарні, що на той час шукала свій непростий шлях на ринок книговидавництва й у 1735 році ще тільки чекала на надання нового привілею та підтвердження прав, наданих королівським привілеєм 1732 року [1, с. 108; 3, с. 286].

У цілому в час, коли було видано «Службника» 1735, конкуренція між видавництвами на теренах України була досить високою. Свідченням цього, зокрема, є судові процеси між Почаївським монастирем та Львівським Ставропігальним братством. Відтак вступна частина принаймні значущих видань цієї доби крім традиційно етикетної функції, зумовленої видавничою традицією, мала виконувати й функцію й суто прагматичну, утилітарну, приваблювати потенційного читача, привертати його увагу й формувати майбутню читацьку аудиторію, а відтак і коло потенційних покупців.

Подібна проблема ймовірна не стояла перед острозьким інтелектуальним осередком та його друкарнею, які практично стояли біля джерел вітчизняного книгодрукування.

Отже, визначений в Острозькій Біблії 1581 року формат вступної

частини, яка складається з геральдичної композиції-присвяти, покликаної забезпечити видінню підтримку, а почасти й захист меценатів, та передмови до майбутніх читачів, проіснував доволі тривалий час, зазнавши незначних змін. Порівнявши формат, а також змістове наповнення вступної частини з Острозької Біблії 1581 року й Почаївського «Службника» 1735 року врахувавши прем'єрний характер обох видавничих проектів для своїх центрів книгодрукування, маємо підстави окреслити значну типологічну й генетичну близькість аналізованих видань. Не зважаючи на певні відмінності змістових та тематичних акцентів, а також принципів кореляції візуального та вербального компонентів геральдичній композиції, необхідно наголосити на сталості основної функції вступної частини – презентації нового видання, його промоції та сприянні успішній інтеграції в сучасний суспільний та інтелектуально-освітній простір. Конкуренція між видавничими осередками, яка істотно зростає з розвитком книгодрукування, збільшенням кількості друкарень, а також наповненням вітчизняного ринку книжкової продукції, зумовлює активний пошук нових промотехнологій, які водночас значною мірою залишаються в контексті тих панегіричних змістів і мотивів, що були визначені найбільш амбітним і знаним вітчизняним книгодрукарським дебютом.

Список літератури

1. Возняк, М. С. (1920). До історії почаївських видань XVIII ст. *ЗНТШ*, т. 130, с. 107–119.
2. *Історія української культури. (Українська культура другої половини XVII-XVIII ст.)* (2003). Т. 3. Київ: Наукова думка, 1246 с.
3. Огієнко, І. І. (1994). *Історія українського друкарства*. Київ: Либідь, 448 с.
4. Свенціцький, І. С. (1924). *Початки книгопечатання на землях України*. Жовква, 416 с.
5. Тиховський, Ю. (1895). Мнимая топография Почаевского монастыря (з к. XVI до першої чверті XVIII в.). *Киевская Старовина*, т. 50, с. 1–35.
6. Ісаєвич, Я. Д. (2010). Острозька Біблія. В: *Енциклопедія історії України*, [online], т. 7. Київ: Наукова думка. Available at: http://www.history.org.ua/?termin=Ostrozka_Bibliia.

Refereces

1. Voznyak, M. S. (1920). Do istoriyi pochayivs'nykykh vydan' XVIII st. [To the history of Pochaev editions of the XVIII century]. *ZNTSH*, vol. 130, pp. 107–119.
2. *Istoriya ukrayins'noyi kul'tury. (Ukrayins'ka kul'tura druhoi polovyny XVII-XVIII st.)* [History of Ukrainian culture. (Ukrainian culture of the second half of XVII-XVIII centuries)]. (2003). T. 3. Kyiv: Naukova dumka, 1246 p.
3. Ohiyenko, I. I. (1994). *Istoriya ukrayins'noho drukarstva* [History of Ukrainian printing]. Kyiv: Lybid', 448 s.
4. Svetsits'kyi, I. S. (1924). *Pochatky knyhopechatanya na zemlyakh Ukrayiny*. Zhovkva, 416 p.
5. Tykhovs'kyi, YU. (1895). Mnymaya topohrafiya Pochaevskoho monastyrya (z k. XVI do pershoi chverti XVIII v.) [Imaginary topography of the Pochayev monastery (from beg. XVI to the first quarter of XVIII century)]. *Kyevskaya Starovyna*, vol. 50, pp. 1–35.
6. Isayevych, YA. D. (2010). Ostroz'na Bibliya [The Ostroh Bible]. In: *Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny*, [online], t. 7. Kyiv: Naukova dumka. Available at: http://www.history.org.ua/?termin=Ostrozka_Bibliia.